

УДК 159.973

DOI 10.5281/zenodo.17963561

Научная статья

ФОРМИРОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ

FORMATION OF CONSTRUCTIVE ACTIVITIES IN YOUTH SCHOOL STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES DURING EXTRACURRICULAR TIME

ПОЛУШКИНА АНГЕЛИНА СЕРГЕЕВНА,
*ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени
М. Е. Евсевьева».*

БОБКОВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА,
*кандидат педагогических наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени
М. Е. Евсевьева».*

POLUSHKINA ANGELINA SERGEEVNA,
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evseviev.
BOBKOVA OLGA VALEREVNA,
*Candidate of Pedagogical Sciences, Professor,
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evseviev.*

В статье исследуются особенности формирования конструктивной деятельности у младших школьников с интеллектуальными нарушениями во внеурочное время. На основе теоретического анализа работ отечественных исследователей были выявлены характерные особенности и дефициты в пространственной ориентировке и конструктивной деятельности у детей с интеллектуальными нарушениями. В эмпирической части исследования выполнен диагностический срез. Его результаты подтвердили преобладание низкого и ниже среднего уровней развития конструктивного мышления и умений. На этой основе разработана и реализована программа из 12 внеурочных занятий, основанная на игровых методах и разнообразных формах конструирования, направленная на развитие пространственной ориентировки, моторики, мышления и социальных навыков. Повторная диагностика выявила статистически значимую положительную динамику по всем методикам. Это подтверждает эффективность программы и важность целенаправленной внеурочной деятельности для коррекции когнитивных дефицитов и социально-образовательной адаптации детей с интеллектуальными нарушениями.

This article examines the development of constructive activity in primary school children with intellectual disabilities outside of school hours. A theoretical analysis of the work of Russian researchers identified characteristic features and deficits in spatial orientation and constructive activity in children with intellectual disabilities. The empirical part of the study included a diagnostic cross-section. Its results confirmed the prevalence of low and below-average levels of constructive thinking and skills. Based on this, a program of 12 extracurricular activities was developed and implemented. It utilized play-based methods and various forms of construction, aimed at developing spatial orientation, motor skills, thinking, and social skills. A follow-up assessment revealed statistically significant positive dynamics across all methods. This confirms the

effectiveness of the program and the importance of targeted extracurricular activities for correcting cognitive deficits and the social and educational adaptation of children with intellectual disabilities.

Ключевые слова: младшие школьники, интеллектуальные нарушения, конструктивная деятельность, формирование конструктивной деятельности, внеурочное время.

Key words: junior schoolchildren, intellectual disabilities, constructive activity, formation of constructive activity, extracurricular time.

Развитие способности к конструированию у учеников младших классов с особенностями интеллектуального развития в рамках внеурочной деятельности представляет собой важную задачу для современной школы, поскольку у данной категории детей наблюдаются сложности с конструированием и копированием визуальных образов. Обучение различным видам конструирования оказывает положительное влияние на психическое развитие и способствует коррекции дефицитов в восприятии, мыслительных процессах и других аспектах психической деятельности школьников с особенностями в развитии.

Внеурочные занятия способны оказать положительное влияние на становление конструктивных навыков у учеников младших классов с особенностями интеллектуального развития. Целенаправленные уроки, ориентированные на развитие конструктивной деятельности, могут благоприятствовать улучшению умственной активности, содействовать формированию знаний об окружающем мире, совершенствовать чувственное восприятие, осознанное внимание и кратковременную память [7, с. 66].

Организация конструктивной деятельности во внеурочное время для младших школьников с особенностями интеллектуального развития имеет ключевое значение по ряду оснований:

- происходит совершенствование когнитивных функций. Конструктивная деятельность дает возможность закрепить и расширить знания, умения и навыки, полученные в ходе учебных занятий;

- корректируется интеллектуальная сфера. Упражнения такого рода содействуют формированию представлений о среде вокруг, развитию способностей к восприятию, улучшению произвольного внимания и кратковременной памяти;

- расширяются представления об окружающем мире. Конструирование предоставляет школьникам с интеллектуальными особенностями обширные возможности для изучения и понимания окружающей действительности.

- формируются личностные характеристики. Конструктивные занятия создают условия для моделирования различных форм общения между детьми, что способствует воспитанию чувства ответственности, долга, навыков коллективной работы и взаимоподдержки;

- активизируется процесс развития. Конструирование способствует развитию зрительно-пространственного восприятия, различных типов мышления, познавательной активности и речевых навыков [4, с. 201].

Значимость развития конструктивной деятельности у младших школьников с интеллектуальными нарушениями во внеурочное время обусловлена тем, что этот процесс позитивно влияет на всестороннее развитие детей, коррекцию имеющихся у них недостатков и формирование необходимых личностных качеств [6, с. 324].

Изучением особенностей пространственной ориентировки младших школьников с нарушениями интеллекта в процессе конструктивной деятельности занимались такие исследователи как И. А. Загайнова [3], А. А. Мерзликина [5], А. А. Сокур [8], И. А. Терских [10] и других исследователей. Рассмотрим более подробно.

Исследования Е. Ю. Борисовой показали, что конструктивные навыки у детей с общим интеллектуальным недоразвитием недостаточно развиты. Вместо полноценной конструктивной деятельности наблюдаются лишь отдельные ее проявления, отличающиеся нелогичностью, бессистемностью, слабой мотивацией и отсутствием устойчивого интереса [1, с. 9].

В работах И. А. Загайнова изучается конструирование у младших школьников с задержкой психического развития; им были выявлены трудности в этой деятельности, связанные с неразвитостью пространственного мышления. Это проявляется в сложностях анализа предложенных моделей, выделения отдельных элементов, понимания их пространственного расположения и соединения в единую конструкцию [3, с. 163].

В программе Т. П. Дунской предложены методические указания по организации коррекционной работы в различных видах детской деятельности, включая конструирование. Автор подчеркивает, что обучение конструированию должно учитывать особенности развития детей с отклонениями, и что целенаправленное обучение конструированию может оказывать корректирующее воздействие на психическое развитие таких детей в раннем возрасте, что значительно упрощает их дальнейшее обучение в школе [2, с. 40].

Анализируя различные источники, мы пришли к выводу, что к основным особенностям пространственной ориентировки младших школьников с нарушениями интеллекта в процессе конструктивной деятельности можно отнести:

- неспособность ориентироваться в задании;
- трудности с выделением отдельных предметов или элементов;
- неспособность следовать словесной инструкции при выполнении действий, связанных с пространственной ориентировкой;
- затруднение при построении конструкций и предложенных заданий [8; 9].

С целью выявления особенностей пространственной ориентировки младших школьников с нарушениями интеллекта в процессе конструктивной деятельности нами была проведена опытно-экспериментальная работа. База исследования – ГБОУ РМ «СОШ для детей с ОВЗ». В исследовании приняли участие младшие школьники с интеллектуальными нарушениями, в количестве 12 человек.

Для решения поставленных задач нами были использованы следующие психолого-педагогические методики:

- «Методика определения уровня конструктивности мышления» В.П. Дубровой;
- «Особенности конструктивной деятельности» О. Вялых;
- «Уровень сформированности конструктивных умений у младших школьников» Г. А. Урунтаевой.

По результатам проведенного исследования по методике «Методика определения уровня конструктивности мышления» В.П. Дубровой большинство испытуемых имеют низкий уровень развития конструктивности мышления (67 % или 8 человек). Такие ребята испытывают затруднения в выполнении поделки. Поделка выполнена не полностью или ребенок отказывается от работ. 33 % испытуемых (4 человека) имеют средний уровень развития. Такие испытуемые умеют пользоваться шаблоном, однако затрудняются точно надрезать по сплошным линиям, неаккуратно складывают поделку по пунктирным линиям. Поделку такие дети выполняют, но недостаточно аккуратно. Испытывают некоторые затруднения в правильности скрепления подвижных деталей.

Анализ результатов по методике «Особенности конструктивной деятельности» О. Вялых позволил выявить, что большинство младших школьников имеют уровень развития конструктивной деятельности ниже среднего (42 % или 5 человек). Такие ребята выполняют задания, но при помощи взрослого. Средний уровень развития конструктивной деятельности выявлен у 33 % испытуемых (4 человека). Важно отметить, что достаточно большое количе-

ство испытуемых (25 % или 3 человека) имеют выраженное недоразвитие конструктивной деятельности. Такие ребята испытывают затруднения при выполнении предложенного задания.

По результатам проведенного исследования по методике «Уровень сформированности конструктивных умений у младших школьников» Г. А. Урунтаевой большинство испытуемых имеют низкий уровень сформированности конструктивных умений. Такие ребята испытывают затруднения при выполнении задания, допускают большое количество ошибок в пространственном расположении деталей. 33 % испытуемых (4 человека) имеют средний уровень сформированности конструктивных умений. Такие испытуемые справляются с заданием, но допускают 1–2 ошибки в пространственном расположении деталей.

На основании полученных результатов в ходе проведения диагностических методик, нами была разработана программа развития конструктивной деятельности у младших школьников с интеллектуальными нарушениями во внеурочной деятельности.

Применение игровых приёмов делает процесс конструирования более увлекательным и значимым для детей. Независимо от уровня сложности, конструирование становится интересным занятием, если оно служит достижению игровой цели.

Цель разработанных занятий — создать оптимальные организационно-педагогические условия для усвоения младшим школьником с интеллектуальными нарушениями практических навыков работы, общее и творческое развитие личности, развитие конструктивных умений и мелкой моторики, пространственной ориентировки.

Задачи:

1. Формировать умение использовать различные технические приемы при конструировании.

2. Осваивать навыки организации и планирования работы.

3. Знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования.

4. Развивать образное и пространственное мышление, внимание и память.

5. Развивать мелкую моторику рук, выдержку.

6. Развивать пространственную ориентировку.

– Образовательные задачи: освоение доступных приемов и техник создания поделок, совершенствование практических умений, развитие способностей посредством декоративно-прикладного искусства.

– Развивающие задачи: развитие зрительного восприятия, мелкой моторики, творческого и логического мышления, умения выражать свои идеи, внимания, усидчивости и логически последовательно излагать мысли.

– Воспитательные задачи: формирование трудолюбия, аккуратности, ответственности, уважения к результатам труда, умения работать в команде.

Всего нами было спроектировано 12 занятий. Каждое занятие содержало в себе ритуал начала занятия, основную часть, ритуал окончания занятия, обсуждение и рефлексии.

Выделим основные особенности организации программы развития конструктивной деятельности у младших школьников с интеллектуальными нарушениями во внеурочной деятельности.

1. Важным элементом является мотивация и стимулирование интереса к процессу конструирования. Необходимо заинтересовать детей в создании конструкций, которые в дальнейшем можно использовать в играх. С этой целью педагог может демонстрировать примеры построек, вовлекая детей в совместную игровую деятельность.

2. Для повышения эффективности обучения важно использовать разнообразные формы конструирования:

- конструирование с заданными условиями;

- конструирование на основе простых чертежей и схем;

- конструирование по собственному замыслу;
- тематическое конструирование.

С целью более эффективной организации работы по развитию конструктивной деятельности у младших школьников с интеллектуальными нарушениями во внеурочной деятельности нами были разработаны психолого-педагогические рекомендации:

1. Для успешного создания моделей и конструкций важно не просто осознавать назначение объекта в целом, но и понимать роль каждой его составляющей.

2. Специальные игры и упражнения играют ключевую роль в развитии пространственного мышления у детей. Они учатся понимать и воссоздавать расположение предметов, сначала повторяя за взрослыми, затем опираясь на объемные и плоские изображения, и, наконец, следуя устным указаниям.

3. Интерес к конструированию поддерживается игровой мотивацией. Дети увлечены строительством, когда оно отвечает их игровым потребностям, стремясь улучшить свои постройки в процессе игры.

4. Важно формировать у детей понимание взаимосвязи между реальным предметом и его отображением в различных формах. Педагог демонстрирует, как один и тот же объект можно представить в виде рисунка, аппликации или конструкции.

5. Выбор темы для конструирования должен основываться на знакомых детям объектах, имеющих игровую ценность и практическое применение, таких как кукольная мебель, дома, улицы и дороги.

После апробации разработанной автором программы по развитию конструктивной деятельности у младших школьников с интеллектуальными нарушениями во внеурочной деятельности нами были повторно проведены методики, используемые на контрольном этапе исследования. Рассмотрим полученные результаты и проанализируем прошедшие изменения.

Рассмотрим «Методику определения уровня конструктивности мышления» В.П. Дубровой на контрольном этапе исследования. Увеличилось количество испытуемых, имеющих средний уровень (увеличение на 42 %). Такие испытуемые умеют пользоваться шаблоном, стараются точно надрезать по сплошным линиям, складывают поделку по пунктирным линиям, однако иногда проявляют неаккуратность. Ребята испытывают некоторые затруднения в правильности скрепления подвижных деталей. Также увеличилось количество испытуемых с высоким уровнем развития (увеличение на 17 %). Существенно снизилось количество испытуемых, имеющих низкий уровень развития (снижение на 59 %).

Анализ результатов продолжим по методике «Особенности конструктивной деятельности» О. Вялых. Увеличилось количество испытуемых, имеющих средний уровень (увеличение на 42 %). Такие ребята выполняют задания с небольшой помощью взрослого. Также увеличилось количество испытуемых с уровнем развития выше среднего (увеличение на 17 %). Существенно снизилось количество испытуемых, имеющих уровень развития ниже среднего (снижение на 34 %). Важно отметить, что произошло существенное снижение количества испытуемых с выраженным недоразвитием (снижение на 25 %). Испытуемых с высоким уровнем развития не диагностировано.

Анализ результатов продолжим по методике «Уровень сформированности конструктивных умений у младших школьников» Г. А. Урунтаевой. На контрольном этапе исследования результаты испытуемых значительно изменились. Увеличилось количество испытуемых, имеющих средний уровень (увеличение на 42 %). Такие испытуемые справляются с заданием, но допускают 1–2 ошибки в пространственном расположении деталей. Также увеличилось количество испытуемых с высоким уровнем развития (увеличение на 17 %) снизилось количество испытуемых, имеющих низкий уровень развития (снижение на 59 %).

Для установления различий между результатами испытуемых на констатирующем и контрольном этапах исследования нами использовался критерий математической статистики Т-критерий Вилкоксона. По результатам подсчета Т-критерия Вилкоксона установлено, что интенсивность сдвигов в типичном направлении превышает интенсивность сдвигов в нетипичном направлении. Полученные эмпирические значения $T_{эмп.} = 6^{**}$ («Методика определения уровня конструктивности мышления» В.П. Дубровой); $T_{эмп.} = 3^{**}$ («Особенности конструктивной деятельности» О. Вялых); $T_{эмп.} = 6^{**}$ («Уровень сформированности конструктивных умений у младших школьников» Г. А. Урунтаевой) свидетельствует о достоверности изменений на однопроцентном уровне значимости.

Таким образом, по результатам проведенной диагностики и по результатам математической обработки данных на контрольном этапе исследования мы можем отметить, что результаты испытуемых значительно изменились. Следовательно, разработанная нами программа развития конструктивной деятельности у младших школьников с интеллектуальными нарушениями во внеурочной деятельности является эффективной. Содействие развитию конструктивных навыков у учеников младших классов с интеллектуальными особенностями в рамках внеурочной деятельности дает большие возможности коррекции для педагога, а также играет ключевую роль в психологическом росте, адаптации в обществе и упрощении процесса обучения в обычных школах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Борисова Е. Ю., Козина И. Б. Динамика формирования социальных навыков у младших школьников с интеллектуальными нарушениями, обучающихся в различных условиях // Тенденции развития науки и образования. 2021. № 69-5. С. 9–12. DOI 10.18411/lj-01-2021-169.
2. Дунская Т. П. Программа коррекции школьной дезадаптации детей младшего школьного возраста средствами арт-терапии «Я и мы» // Вестник практической психологии образования. 2020. № 4. С. 40–49.
3. Загайнов И. А. Проблема развития конструктивной деятельности младших школьников с задержкой психического развития // Юшковские чтения. Проблемы современной науки и практики: идеи и инновации. 2021. №1. С. 163–168.
4. Коваленко Е. В. Внеурочная деятельность как механизм повышения качества образования младших школьников // Реализация ФГОС начального общего образования в современных условиях: инновационные практики, проблемы, перспективы. 2017. №1. С. 201–205.
5. Мерзликина А. А., Назаркина Ю. В. Формирование базовых учебных действий у младших школьников с интеллектуальными нарушениями средствами игровых уроков // Новые результаты начального общего образования как проблема педагогической науки и практики. 2023. №1. С. 162–166.
6. Миронова Е. А. Развитие социального поведения младших школьников с интеллектуальными нарушениями // Совершенствование дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 2018. №1. С. 324–326.
7. Савина С. Ю. Конструктивное сотрудничество учителя и ученика в организации исследовательской деятельности младших школьников // Парадигма. 2021. № 6. С. 66–69.
8. Сокур А. А. Конструктивная деятельность как средство развития логического мышления младших школьников на уроках технологии // Духовная ситуация времени. Россия XXI век. 2019. № 2(17). С. 50–52.
9. Тарасова С. А. Практическая деятельность как средство формирования конструктивного мышления у младших школьников // Наука и Образование. 2021. № 3. С. 101–106.
10. Терских И. А., Дроздова А. А. Развитие интереса к конструктивной деятельности у дошкольников и младших школьников на основе применения лего-конструкторов // Преемственность между дошкольным и начальным общим образованием в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта. 2021. С. 146–152.

Поступила в редакцию: 29.11.2025
Принята в печать: 19.01.2026

© Полушкина А. С., Бобкова О. В., 2026.